

A1 01

PRAKTIČNO MERENJE UGLA SNAGE GENERATORA SA CILINDRIČNIM ROTOROM

MILAN ĐORĐEVIĆ*
ŽARKO JANDA**
JASNA DRAGOSAVAC**
MIHAILO ĐORĐEVIĆ***
ZORAN NIKOLIĆ***

*Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet/
Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije”
BEOGRAD

**Elektrotehnički institut Nikola Tesla
BEOGRAD

***Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije”, TENT B
OBRENOVAC

SRBIJA

Kratak sadržaj — U ovom radu prikazan je novi adaptivni instrument za direktno merenje ugla snage sinhronog generatora sa cilindričnim rotorom. Ulazni signali obuhvataju signal sa induktivnog davača broja obrtaja i svedene analogne signale napona i struje statora generatora. Izlazni signal je miliamperski signal srazmeran izmerenoj vrednosti ugla snage. Ovaj signal je povezan na distribuirani sistem upravljanja (DCS) sistem elektrane, a po potrebi se može uvesti u automatski regulator napona sistema za regulaciju pobude sinhronog generatora. Instrument za direktno merenje ugla snage generatora, koji je prikazan u ovom radu instaliran je u TE „Nikola Tesla B“ na generatoru B2. Eksperimentalni rezultati pokazuju visoku tačnost i brz odziv prikazanog instrumenta.

Ključne reči — Sinhroni generator — Turbogenerator — Ugao snage — Merenje — Limiter po uglu snage

* djordjevic.milan@eps.rs

1 UVOD

Aplikacije digitalizovanih pametnih mreža omogućavaju realizaciju novih nadzornih funkcija u realnom vremenu. Verovatnoća pojave nesigurnih uslova rada pojedinih elemenata u elektroenergetskom sistemu povećava se sa sve većim zahtevima koje tržište električne energije nameće upravljanju sistemom (dispečeri moraju da odgovore na zahteve tržišta) i sa porastom penetracije obnovljivih izvora. Korišćenje infrastrukture pametnih mreža omogućava implementaciju novih merenja za procenu rizika ili generisanje različitih korektivnih ili adaptivnih akcija i to distribuirano, ka svim generatorima u mreži, ili lokalno gde se javlja potreba za korektivnim upravljanjem. Merenje ugla snage generatora može se koristiti za procenu rezerve stabilnosti u realnom vremenu ili za generisanje korektivne radnje upravljanja na osnovu odstupanja ugla rotora neposredno nakon poremećaja.

U radu je prikazan uređaj za direktno merenje ugla snage sinhronog generatora (SG) sa cilindričnim rotorom. Uređaj za direktno merenje ugla snage SG je realizovan tako da ne remeti siguran, bezbedan i pouzdan rad generatora i bloka u celosti. Praktično realizovani uređaj za direktno merenje ugla snage SG pri radu agregata, opisan u radu, daje merene podatke o veličini ugla snage generatora (δ). Izmereni podaci su prvenstveno korišćeni za određivanje greške estimacije ugla snage na osnovu izmerenih električnih veličina mašine korišćenjem linearizovanih modela SG, koje se mogu javiti usled zanemarenih efekta nelinearnosti magnetskog kola. Pored toga rezultati merenja mogu se iskoristiti za određivanje parametara SG u kapacitivnom režimu, i da posluže kao osnova za izračunavanje korekcionih koeficijenata koji bi se u nekoj od realizacija limitera po uglu snage koristili za korekciju estimirane vrednosti ugla snage generatora. Takođe se izmerene vrednosti ugla snage SG u kapacitivnoj oblasti mogu koristiti i kao osnova za podešavanje samog limitera po uglu snage i njegovu koordinaciju sa odgovarajućim zaštitnim funkcijama, jer daju uvid u dostupnu rezervu ugla snage SG u odnosu na teorijsku granicu stabilnosti ($\delta = 90^\circ$) u stacionarnom radnom režimu agregata.

U prvom poglavlju rada nakon uvoda dat je opis uređaja. Opisane su specifičnosti fizičke realizacije, kao i rezultati laboratorijskih ispitivanja tačnosti uređaja. U trećem poglavlju su prikazani rezultati merenja primenom opisanog uređaja na lokaciji TENT B2. U zaključku je dat pregled najvažnijih karakteristika realizovanog uređaja za merenje ugla snage generatora.

2 OPIS UREĐAJA

Osnovna svrha uređaja za direktno merenje ugla snage generatora je merenje trenutne fizičke vrednosti ugla snage SG. Razvijeni uređaj je prvenstveno interesantan za primenu kod turbo-generatora, s obzirom da uređaj omogućava da se merenje ugla snage generatora vrši upotrebom postojećih davača brzine (tj. već ugrađene opreme u polju). Merenje ugla snage se realizuje kroz merenje faznog pomaka između signala dobijenog sa naponskog mernog transformatora (NMT) koji daje signal napona sa priključaka SG, i prilagođenog signala sa induktivnog impulsnog davača brzine obrtanja turbine odnosno rotora SG. Ovaj fazni pomak odgovara uglu između fazora elektromotorne sile (EMS) i fazora napona statora. Za merenje ugla snage δ potrebno je izmeriti ugao između q ose SG, duž koje je pozicioniran fazor EMS, i fazora napona statora SG. Međutim, merenjem faznog pomaka između prilagođenog signala brzine turbine i napona generatora može se dobiti samo informacija o uglu između radialne ose koja prolazi kroz neki od zubaca na nazubljenom prstenu za merenje brzine turbine i fazora napona statora generatora. Ugao između radialne ose koja prolazi kroz neki od zubaca na nazubljenom prstenu za merenje brzine turbine i q ose SG nije poznat. Usled nedostatka

ove informacije prethodno izmerena vrednost faznog pomaka, pored vrednosti ugla snage, u sebi sadrži i aditivnu grešku tipa početnih uslova, koja je jednaka vrednosti ugla između radialne ose koja prolazi kroz neki od zubaca na nazubljenom prstenu za merenje brzine turbine i q ose SG. Stoga je za potrebe preračunavanja trenutne fizičke vrednosti ugla snage generatora, izmerenu faznu razliku potrebno korigovati za opisanu aditivnu grešku. Vrednost aditivne greške odgovara izmerenom faznom pomaku u trenutku kada je fizička vrednost ugla snage generatora $\delta = 0^\circ$. Šta više, vrednost ove greške nije inherentna samom uređaju, već će se menjati prilikom svake nove sinhronizacije.

2.1 FIZIČKA REALIZACIJA UREĐAJA

Uređaj za direktno merenje ugla snage SG je realizovan kao prenosni uređaj. Spoljne dimenzije uređaja su 162 mm x 162 mm x 162 mm. Uređaj se napaja preko spoljašnjeg regulisanog izvora napajanja 24 VDC. Kutija uređaja je slobodno stojeća.

Uređaj za merenje ugla snage generatora koristi tri ulazna signala (Slika 1):

1. Signal napona doveden sa sekundara NMT (I3 na slici 2) uzet sa priključnih krajeva SG (tzv. generatorski merni napon) bilo linijski bilo fazni, sinusnog talasnog oblika.
2. Naponski signal pravougaone povorke dobijen sa induktivnog davača brzine obrtanja turbine (I2 na slici 2). Nominalna frekvencija ovog signala zavisi od broja zubaca nazubljenog prstena ugrađenog na vratilu turbine. Merni algoritam deli frekvenciju impulsnog signala, dobijenog sa induktivnog davača, sa brojem zubaca nazubljenog prstena, kako bi se dobio prilagođeni signal čija je frekvencija uporediva sa frekvencijom napona generatora (tj. frekvencijom mreže). U konkretnoj implementaciji uređaja su predviđene dve moguće vrednosti broja zubaca, 36 i 60, a izbor se vrši postavljanjem odgovarajućeg kratkospojnika na kartici elektronike unutar uređaja. Prilagođeni signal predstavlja četvrtasti talasni naponski signal čija je frekvencija uporediva sa frekvencijom generatorskog napona i koji fazno prednjači sinusoidi generatorskog napona. U stacionarnom stanju frekvencije dva signala su jednake.
3. Naponski signal srazmeran faznoj struji statora generatora (I4 na slici 2), dobijen preko rasklopivog obuhvatnog strujnog transformatora, koji je ugrađen oko provodnika sekundarnog kola strujnog mernog transformatora (SMT) naznačene vrednosti 5 A. Signal struje generatora koristi se kao pomoćni signal za određivanje trenutka sinhronizacije, i određivanje aditivne greške merenja ugla snage. Na ovaj način aditivna greška se određuje kao vrednost faznog pomaka između posmatranih signala (1. i 2.) u trenutku sinhronizacije generatora na mrežu (kada je fizička vrednost ugla snage 0°).

Slika 1 – Principijelni blok dijagram uređaja za merenje ugla snage generatora

Izlaz iz uređaja su izolovane strujne petlje opsega 4-20 mA što odgovara opsegu ugla snage od 0° do 180° električnih. Ugao snage generatora izračunava se prema sledećem izrazu:

$$\delta = (I[mA] - 4 [mA]) / 16 [mA] * 180[^\circ] \quad (1)$$

Šematski prikaz detaljnog funkcionalnog blok dijagrama uređaja za direktno merenje ugla snage generatora prikazan je na slici 2.

Slika 2 – Šematski prikaz detaljnog funkcionalnog blok dijagrama uređaja za direktno merenje ugla snage generatora

2.2 ISPITIVANJE TAČNOSTI I LINEARNOSTI UREĐAJA ZA MERENJE UGLA SNAGE GENERATORA

Tačnost i linearnost uređaja su ispitivani u laboratorijskim uslovima. Na ulaze uređaja su dovedeni sinusoidalni signal napona i naponski signal nominalne učestanosti 3 kHz (što odgovara signalu sa davača brzine obrtanja turbine pri nominalnoj brzini obrtanja turbine). Zadavanjem različitog faznog pomaka između ova dva signala i upoređivanjem pokazivanja

uređaja sa referentnim merilom je ispitivana tačnost i linearnost u radu izrađenog uređaja. Kao referentno merilo korišćen je osciloskop TDS 3000 uz pomoć koga je direktno meren fazni pomak između signala dovedenih do uređaja. U toku ispitivanja sa uređaja su očitavane 4 vrednosti: pokazivanja tri miliamperske strujne petlje i pokazivanje sa displeja na samom uređaju koji prikazuje interno preračunatu vrednost ugla snage. Signali sa izlaza prvog kanala O1 i drugog kanala O2 sadrže prethodno opisanu grešku tipa početnih uslova. Kod signal sa izlaza trećeg kanala O3 ova greška je kompenzovana. Vrednosti ugla snage koje odgovaraju izlazu miliamperskih strujnih petlji su preračunate primenom (1). Rezultati ispitivanja su prikazani u tabeli I i na slici 3. Na osnovu rezultata iz tabele I i sa slike 3 vidi se da je pokazivanje između prvog i drugog kanala praktično istovetno, dok između ovih vrednosti i merenja sa kanala O3 postoji konstantna greška u celom opsegu merenja, koja predstavlja već pomenutu aditivnu grešku tipa početnih uslova.

Apsolutna srednja kvadratna greška prikazana je na slici 4 u funkciji očitane vrednosti ugla na displeju uređaja. Po svim mernim kanalima je postignuta klasa tačnosti 0,5 računato u odnosu na očitano vrednost ugla na osciloskopu kao tačnu vrednost. Pošto i sam osciloskop unosi grešku pri merenju vremena, određena klasa tačnosti je maksimum od skupa zbirnih grešaka uređaja za merenje ugla snage i osciloskopa. Upotrebljeni osciloskop TDS 3000 ima tačnost vremenske baze +/- 200 ppm od podešenog opsega, koji je iznosio 5 ms, što odgovara maksimalnoj relativnoj grešci merenja ugla od 0,01% (ukupan opseg merenja je 10 ms što odgovara uglu od 180°). To dalje znači da se uticaj tačnosti merenja digitalnog osciloskopa ovde može zanemariti i da je klasa tačnosti mernih kanala uređaja za direktno merenje ugla snage zaista 0,5.

Tabela I – Ispitni list uređaja

Ugao očitani sa displeja	Ugao očitani sa osciloskopa	I kanal O1		II kanal O2		III kanal O3	
		[mA]	[°]	[mA]	[°]	[mA]	[°]
0	0	7,73	41,99	7,82	42,99	4,02	0,20
10	10,08	8,71	53,04	8,78	53,84	4,89	10,04
54	52,56	12,59	96,63	12,59	96,63	8,78	53,84
74	69,84	14,25	115,31	14,23	115,11	10,55	73,73
92	87,12	15,91	134,00	15,86	133,39	12,14	91,61
112	105,12	17,57	152,68	17,5	151,88	13,95	111,9

Slika 3 – Prenosna karakteristika uređaja za direktno merenje ugla snage generatora

Slika 4 – Apsolutna srednja kvadratna greška uređaja za direktno merenje ugla snage generatora

3 REZULTATI DIREKTOG MERENJE UGLA SNAGE GENERATORA PRI RADU AGREGATA B2 U TENT B

Rezultati direktnog merenja ugla snage SG pomoću predstavljenog uređaja za merenje ugla snage generatora koji je ugrađen na bloku B2 u TE „Nikola Tesla B“ prikazani su na slici 6. U režimima (Slika 5) za koje su prikazani rezultati merenja ugla snage, reaktivna snaga SG se menjala u opsegu od -60 Mvar do 75 Mvar. Ovaj opseg odgovara visokim profilima napona u mreži koji su prisutni u poslednjih nekoliko godina. Aktivna snaga bloka, se sa druge strane menjala u opsegu od 400 MW do približno 630 MW. Napon na krajevima generatora je bio u opsegu $\pm 3\%$ oko naznačene vrednosti. Izmerene vrednosti ugla snage generatora su se kretale u opsegu 47° do 67° (Slika 6). Razlika između izmerene i estimirane vrednosti varira između

2° i 4° i iznosi u proseku 3° (Slika 6). Ove razlike ukazuju da u režimima koji su prikazani očekivani uticaj nelinearnosti magnetskog kola nije bio značajan. Na slici 5 uočavamo da je apsolutna vrednost reaktivne snage generatora bila relativno mala, odnosno da generator nije ulazio duboko u kapacitet, kada dolazi do porasta ugla snage. Zajedničkim posmatranjem rezultata sa slike 5 i 6 može se uočiti da se razlika između estimirane i direktno izmerene vrednosti ugla snage povećava sa porastom napona na krajevima generatora.

Slika 5 – Dijagrami vremenske promene aktivne snage (plavi trag), reaktivne snage (crveni trag) i napona generatora (narandžasti trag) za generator B2 u TENT B

Slika 6 – Dijagrami vremenske promene estimirane (zeleni trag) i izmerene (crni trag) vrednosti ugla snage generatora za generator B2 u TENT B

4 ZAKLJUČAK

Izrađeni uređaj za direktno merenje ugla snage je uređaj nove generacije koji treba da omogući bolje iskorišćenje SG u kapacitivnoj oblasti. Glavna prednost realizovanog uređaja, u odnosu na slične uređaje, ogleda se u činjenice da je moguće korišćenje uređaja sa već postojećim mernim davačima, čak i u situaciji kada ne postoje ugrađeni davači za merenje položaja rotora. Signali potrebni za rad uređaja su deo standardnog skupa mernih signala koji postoje na turbo- i hidro-generatorima. Opisanom implementacijom uređaja je rešen problem potrebe za korišćenjem davača o trenutnom položaju rotora, kroz adaptivno određivanje i anuliranje aditivne greške. Izrađeni uređaj koristi algoritam koji kalibraciju vrši adaptivno neposredno nakon svake sinhronizacije SG. Realizovani uređaj poseduje mogućnost da se izmerene vrednosti prenesu do različitih upravljačkih i nadzornih sistema. Opisani uređaj koji je ugrađen na lokaciji TENT B2 je povezan sa lokalnim DCS sistemom, a za potrebe udaljenog i centralizovanog praćenja vrednosti ugla snage SG signal izmerene vrednosti ugla snage je iz lokalnog DCS prosleđen u informacioni sistem JP EPS (PROTIS). Opisani uređaj se može iskoristiti i za određivanje greške estimacije ugla snage na osnovu izmerenih električnih veličina mašine upotrebom linearnog modela SG. Za ovu upotrebu je potrebno skupiti podatke merenja za radne režime u toku kojih je mašina u dužem vremenskom periodu radila sa velikom vrednošću aktivne snage (vrednosti bliske naznačenoj) i sa različitim nivoima reaktivne snage. Takođe bi za ove potrebe bilo poželjno i po mogućstvu imati rezultate merenja za radne režime u kojima se imaju isti nivoi aktivne i reaktivne snage, ali različite vrednosti napona na krajevima generatora. Na ovaj način bi se raspolagalo mernim podacima i za dalje proučavanje vrednosti parametara SG u kapacitivnoj oblasti. Izmerene vrednosti ugla snage generatora u kapacitivnoj oblasti, i merenja sprovedena u dužem vremenskom periodu se mogu koristiti i kao osnova za podešavanje limitera po uglu snage koji bi se implementirao u automatskom regulatoru napona kao i za koordinaciju podešenja ovog limitera sa odgovarajućim zaštitnim funkcijama. Takođe, povezivanjem uređaja sa DCS sistemom omogućeno je da operater generatora u toku rada agregata ima direktan uvid u stacionarnu vrednost ugla snage generatora. Na ovaj način se u realnom vremenu stiže uvid o udaljenosti radne tačke SG od statičke granice stabilnosti. Takođe moguće je realizovati i alarme na odgovarajućim SCADA sistemima koji bi se aktivirali pri prekoračenju podešenih vrednosti ugla snage, što je posebno bitno ukoliko generator radi u zoni dubokog kapaciteta.

LITERATURA

- [1] G. Roger Berube, Les M. Hajogos, R.E. Beaulieu, A Utility Perspective on Under-Excitation Limiters, IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol, 10, No, 3, September 1995, pp 532-537.
- [2] J. Dragosavac, Ž. Janda, Đ. Stojić, D. Joksimović, S. Veinović, N. Mijailović, Ilija Klasnić, Analiza i usklađivanje rada proizvodnih kapaciteta JP EPS sa pravilima o radu prenosnog sistema: - 1. lot: Mogućnost implementacije limitera ugla snage na generatoru sa idejnim rešenjem na primeru bloka TENT B2, Studija, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, februar 2021.
- [3] S. Veinović, Ž. Janda, Đ. Stojić, J. Dragosavac, D. Joksimović, I. Klasnić, M. Đorđević, Estimacija ugla snage sinhronog generator, *Zbornik radova EI "Nikola Tesla"*, knjiga 30, str. 81-91, Beograd 2020, UDK:621.313.322:621.3.016.24:517.443, BIBLID:0350-8528(2020), 30.p.81-91 doi:10.5937/zeint30-29158.

**PRACTICAL MEASUREMENT OF GENERATOR POWER ANGLE WITH
CYLINDRICAL ROTOR**

MILAN ĐORĐEVIĆ*
ŽARKO JANDA**
JASNA DRAGOSAVAC**
MIHAILO ĐORĐEVIĆ***
ZORAN NIKOLIĆ***

*** University of Belgrade – School of Electrical Engineering/
Public enterprise „Elektroprivreda Srbije”**

BELGRADE

****Electrical Engineering Institute Nikola Tesla
BELGRADE**

*****Public enterprise „Elektroprivreda Srbije”, Thermal Power Plant Nikola Tesla B
OBRENOVAC**

SERBIA

***Abstract*— In this paper, a new adaptive instrument for measuring the power angle of a synchronous generator with a cylindrical rotor is presented. The input signals include the signal from the inductive speed sensor, generator’s voltage and the current measurements from current and voltage measuring transformers. The output signal is connected to a distributed control system (DCS) system, PROTIS, and can be connected also with the automatic voltage regulator of the synchronous generator excitation control system, if necessary. The proposed instrument for measuring the power angle of the generator is installed in TPP "Nikola Tesla B" on generator B2. Experimental results show high accuracy and fast response of the proposed instrument.**

***Key words* — Synchronous generator, turbogenerator, generator power angle, generator power angle limiter.**

* djordjevic.milan@eps.rs